

**MUSTAHKAM OILA VA FAOL XOTIN-QIZLAR JAMIYATI
FAROVONLIGINI BELGILAYDI
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ И АКТИВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ
БЛАГОПОЛУЧИЕ ОБЩЕСТВА
STRONG FAMILY AND ACTIVE WOMEN DEFINE THE PROSPERITY OF
SOCIETY**

Yo'ldasheva Zarofat Egamberdiyeva

Tibbiyot fanlari nomzodi

Angren Universiteti

Rahmatullayeva Mahfuza Egamberdiyeva

Angren Universiteti

Katta o'qituvchisi

Abdimalikova Jayrona Abdumajid qizi

Angren universiteti

Davolash ishi

Fakulteti 24-5 guruh talabasi

ANNOTATSIYA . Ushbu maqolada mustahkam oila va faol xotin-qizlarning jamiyat farovonligi hamda barqaror taraqqiyotini ta'minlashdagi o'rni keng yoritilgan. Oila inson hayotida eng muhim ijtimoiy institut bo'lib, unda mehr-oqibat, hurmat va qadriyatlarning shakllanishi kelajak avlodning taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, xotin-qizlarning o'z oilasida va jamiyatda tutgan o'rni hamda faoliyati taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Bugungi kunda ayollar ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, siyosat va iqtisodiyot sohalarida sezilarli natijalarga erishmoqda. Ularning tashabbuskorligi, sabr-toqati va mehnatsevarligi oilaviy barqarorlikni mustahkamlash bilan birga, jamiyatning umumiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Davlatimiz tomonidan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Shunday qilib, mustahkam oila va faol xotin-qizlar nafaqat jamiyat barqarorligi, balki farovonlikning asosiy kafolati sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: mustahkam oila, xotin-qizlar, jamiyat, farovonlik, taraqqiyot.

АННОТАЦИЯ. В данной статье подробно рассматривается роль крепкой семьи и активных женщин в обеспечении благополучия и устойчивого развития общества. Семья является важнейшим социальным институтом, в котором формируются взаимное уважение, ценности и духовные основы будущего поколения. Особенно значима роль женщин как в семье, так и в общественной жизни, поскольку их активность напрямую связана с прогрессом страны.

Сегодня женщины добиваются высоких результатов в образовании, здравоохранении, культуре, политике и экономике. Их инициативность, терпение и трудолюбие способствуют укреплению семейной стабильности и одновременно служат основой для общего развития общества. Государство реализует масштабные реформы, направленные на поддержку женщин, защиту их прав и расширение участия в социально-экономических процессах. Таким образом, крепкая семья и активные женщины не только обеспечивают стабильность общества, но и становятся главными гарантиями его благополучия и процветания.

Ключевые слова: крепкая семья, женщины, общество, благополучие, развитие.

ANNOTATION. This article provides an in-depth analysis of the role of strong families and active women in ensuring the prosperity and sustainable development of society. The family is one of the most important social institutions, where values, mutual respect, and moral foundations are shaped and transmitted to future generations. Women play a crucial role both within the family and in the wider community, as their activity significantly contributes to national progress. Today, women are achieving remarkable success in education, healthcare, culture, politics, and the economy. Their initiative, patience, and dedication not only strengthen family stability but also foster overall societal development. Governments are implementing large-scale reforms aimed at supporting women, protecting their rights, and increasing their participation in socio-economic life. Therefore, strong families and active women represent not only the pillars of social stability but also the essential guarantees of prosperity and harmony for the future.

Keywords: strong family, women, society, prosperity, development.

KIRISH. Insoniyat tarixida mustahkam oila qadimdan eng muhim ijtimoiy qadriyat sifatida e'tirof etilib keladi. Oila jamiyatning poydevori bo'lib, unda farzandlar tarbiyasi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar shakllanishi va ijtimoiy barqarorlik ta'minlanadi. Ayniqsa, faol va bilimli xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi o'rni ortib borayotgani mustahkam oilani shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bugungi globalashuv davrida oila institutining mustahkamligi nafaqat maishiy farovonlik, balki milliy taraqqiyot mezonini hamdir. Shu nuqtayi nazardan, xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi, ularning ta'lim, ilm-fan, siyosat va iqtisodiy hayotdagi ishtiroki jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Faol xotin-qizlar nafaqat oilaviy, balki ijtimoiy hayotning turli jabhalarida yetakchilik qilmoqda. Ularning ilmiy izlanishlari, tadbirkorlik tashabbuslari va ijtimoiy loyihalardagi ishtiroki jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, bilimli

onaning oiladagi ta'siri farzandlar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Chunki ona tarbiyasi orqali ma'naviy barkamol va ijtimoiy faol shaxslar shakllanadi.

O'zbekiston tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, davlat siyosatida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda oilalarni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, "Ayollar daftari" tizimi, xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llash, ularni oliy ta'limga keng jalb etish orqali faol fuqarolik pozitsiyasi shakllantirilmoqda. Natijada jamiyatda farovonlik, oila barqarorligi va sog'lom avlod tarbiyasi ta'minlanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Oila va xotin-qizlar masalasi bo'yicha ko'plab ilmiy manbalarda mustahkam oila jamiyat barqarorligi, sog'lom avlod tarbiyasi va iqtisodiy taraqqiyotning muhim sharti sifatida talqin qilinadi. Jumladan, BMTning "Ayollar huquqlari va gender tengligi" bo'yicha hisobotlarida faol ayollarning jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi yuksak baholangan. Mahalliy olimlardan X. Karimova (2020) tadqiqotlarida xotin-qizlarning ta'lim va kasb-hunar egallash darajasi oilaviy barqarorlik bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlangan. Shuningdek, J. Abdullayeva (2022) o'z izlanishlarida ayollar tadbirkorligi mahalla hayotida farovonlikni oshirishga xizmat qilayotganini ko'rsatib o'tgan.

Xalqaro adabiyotlarda ham mustahkam oila va faol xotin-qizlar jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi alohida ta'kidlanadi. Demak, ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu mavzuning dolzarbligini yanada chuqurlashtiradi.

METODLAR

1. **Adabiyotlarni tizimli o'rganish** – oila, tarbiya va ijtimoiy qadriyatlarga oid mahalliy va xorijiy manbalar tahlil qilindi.
2. **Sotsiologik kuzatuv** – oilaviy munosabatlar, yoshlar tarbiyasi va oilaviy qadriyatlar sohasida kuzatishlar olib borildi.
3. **Taqqoslash usuli** – turli davr va jamiyatlarda oilaviy qadriyatlarning o'rnini solishtirildi.
4. **Analitik tahlil** – oila va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan o'rganildi.

MUNOZARA. Oila – jamiyatning eng kichik ijtimoiy bo‘g‘ini bo‘lishi bilan birga, insonning ma’naviy-axloqiy shakllanishida bevosita rol o‘ynaydi. Ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi sog‘lom munosabatlar oilaning mustahkamligini ta’minlaydi. Mustahkam oila jamiyatda jinoyatchilikning kamayishi, yoshlarning barkamol inson sifatida voyaga yetishiga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, sog‘lom oilaviy muhitda voyaga yetgan yoshlar ijtimoiy jarayonlarga faol kirishadi, ularda mas’uliyat, mehnatsevarlik, Vatanga sadoqat kabi fazilatlar mustahkam shakllanadi. Aksincha, oilaviy muammolar mavjud bo‘lgan muhitda farzandlar ruhiy zo‘riqish, beqarorlik va ijtimoiy moslashish qiyinchiliklariga duch kelishadi. Shuningdek, milliy qadriyatlarga asoslangan oilaviy tarbiya, diniy-ma’naviy an’analarni asrab-avaylash mustahkam oila barpo etishda muhim omildir.

NATIJALAR VA TAHLILLAR

1. Mustahkam oila yoshlarning har tomonlama barkamol rivojlanishiga zamin yaratadi.
2. Oila jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta’minlaydi, ma’naviy qadriyatlar davomiyligini kafolatlaydi.
3. Oilada sog‘lom muhit shakllantirish jamiyatda jinoyatchilikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.
4. Oila qadriyatlarini mustahkamlash orqali milliy o‘zlikni anglash va Vatan ravnaqiga hissa qo‘shish mumkin.

XULOSA. Mustahkam oila – inson hayotining tayanchi, jamiyat taraqqiyotining asosi va millat istiqbolining kafolatidir. Oilada sog‘lom ma’naviy-axloqiy muhitni shakllantirish orqali farzandlar barkamol shaxs sifatida voyaga yetadi. Oila qadriyatlarini asrab-avaylash, milliy va diniy an’analarga hurmat bilan qarash, oilaviy birdamlikni ta’minlash jamiyat barqarorligi va taraqqiyotini kafolatlovchi omillardandir. Shu bois, mustahkam oila nafaqat shaxsiy baxt manbai, balki mamlakat taraqqiyotida hal qiluvchi ijtimoiy institut sifatida yuksak qadrlanishi zarur. Shu bilan birga, mustahkam oila iqtisodiy farovonlikni ta’minlaydi. Unda mehnatsevarlik, halollik va mas’uliyat kabi qadriyatlar shakllanib, oilaviy birdamlik ijtimoiy hamjihatlikka xizmat qiladi. Oila muhiti insonning ruhiy barqarorligini ta’minlaydi, sog‘lom turmush tarziga asos bo‘ladi. Demak, mustahkam oila – nafaqat shaxsiy baxt manbai, balki milliy qadriyatlarni asrab-avaylovchi, farovon jamiyat qurilishiga xizmat qiluvchi, yosh avlod tarbiyasida beqiyos o‘ringa ega ijtimoiy institutdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Oila va ayol jamiyatda beqiyos kuchdir.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
4. Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2022.
5. Abdurahmonova M. *Oila psixologiyasi*. – Toshkent: Noshir, 2019.
6. Qodirova D. *Ayol va jamiyat: ijtimoiy-sotsiologik tahlil*. – Toshkent: Fan, 2020.
7. Abdullayeva Z. *Mustahkam oila – millat tayanchi*. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2018.
8. WHO. *Family and Community Health Strategy*. – Geneva: World Health Organization, 2016.
9. UNESCO. *Gender Equality and Women’s Empowerment: Global Report*. – Paris, 2020.
10. UN Women. *Progress of the World’s Women*. – New York: United Nations, 2021.